

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В КОНТЕКСТЕ АВТОРСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ ГЕРОЯ В ПОВЕСТИ В. МАКАНИНА "ГРАЖДАНИН
УБЕГАЮЩИЙ"**

**Ким Олег Алексеевич, канд. филолог. наук, доцент
Джизакского государственного педагогического университета**

Аннотация: *В статье рассматриваются особенности психологического анализа в повести В. Маканина «Гражданин убегающий». Выявляется авторская концепция героя. Подчеркиваются методы и приемы психологического анализа героя. Особое внимание при этом уделяется философскому осмыслению мотива бегства, который в произведении приобретает значение попытки героя уйти от самого себя.*

Ключевые слова: *концепция героя, психологический анализ, внутренний монолог, мотив бегства, художественная деталь, внутренний конфликт, отчуждение, образ героя, современная русская литература.*

Творчество В. Маканина (1937-2017) занимает значительное место в русской литературе XX века благодаря глубокому вниманию автора к внутреннему миру человека. Писателя интересуют нравственные и психологические проблемы личности, находящейся в состоянии внутреннего кризиса, духовной неустроенности и отчуждения. Его произведения в совокупности формируют целостное художественное единство, отличающееся формальными признаками и общей тематической направленностью. Их форма и содержание обладают ярко выраженной индивидуальностью, что позволяет легко выделить стиль и манеру автора среди разнообразия современной русской литературы. Созданный В. Маканиным художественный мир отличается сложностью и богатством образов, что закрепляет его статус одного из ведущих представителей современной прозы.

В творчестве писателя «Гражданин убегающий» (1978) - это повесть, исследующая психологию человека, постоянно бегущего от ответственности, житейских проблем и ошибок юности, который в итоге «убегает» от самой жизни. Обращаем внимание на год публикации рассказа – 1978. Представляется, это важно для понимания следующей закономерности: подобные образы в разные

исторические эпохи рисуются по-разному. А именно: так, как требует идеология времени, «дух» эпохи.

Скажем, в 1950-х годах востребован был герой – покоритель тайги. Через десятилетие – новый герой. Рассказ В. Маканина опубликован в конце 70-х, когда прежние идеалы довольно потускнели. Не случайно рассказ начинается размышлениями о понятии «разрушитель». Такую характеристику главному герою, Костюкову, бросает в лицо молодой таежник у костра. Появляется первый элемент дегероизации персонажа и, косвенно, всего труда строителей-таежников.

Следует подчеркнуть, что очевидна в повести и проблема «экологическая», назревшая и находящая свое отражение в творчестве многих писателей (В. Распутин, Ч. Айтматов, В. Астафьев и др.). Возникает вопрос: насколько необходимы в государственном масштабе проекты, уничтожающие природу? Эти гигантские вырубki леса, строительство каналов и водохранилищ?

«...За нами гонятся отравленный заводами воздух... Мертвая от химикатов вода... И - рождающиеся больные дети...» Так писал из своего кабинета писатель своего времени В. Маканин. «Как писатель, – отмечает В.Д. Серафимова, – он отличается аналитическим вниманием к человеку, выявлением его жизненных ориентиров, поисками нравственных координат современной жизни» [5].

Данное наблюдение представляется обоснованным, поскольку в произведениях В. Маканина особое значение приобретает психологический анализ личности, раскрывающий внутренние противоречия героя, его духовные поиски и состояние отчуждения. Особенно ярко данные особенности художественного метода писателя проявляются в «Гражданине убегающем», где через систему психологических приемов автор исследует кризис современного человека, стремящегося уйти от давления внешнего мира и собственных внутренних конфликтов.

Психологизм в литературе понимается как художественное изображение внутреннего мира человека. По мнению А. Б. Есина, в произведениях, где психологизм становится стилевой доминантой, все элементы художественной формы подчиняются задаче раскрытия психологии героя [1]. Данная особенность в полной мере проявляется в повести В. Маканина «Гражданин убегающий». Так, Костюков

представлен как человек внутренне разрушенный и духовно одинокий. В прошлом он был инженером-строителем, первопроходцем, человеком действия, осваивающим новые пространства. Однако постепенно его стремление к свободе превращается в бесконечное бегство. Герой не способен задерживаться на одном месте, строить прочные человеческие отношения и принимать ответственность за собственную жизнь.

Заметим, что основная часть произведения посвящена характерам убегающих от семейных обязанностей таежных ловеласов. В повести их трое, бродяг-беглецов. Все одного возраста, работают в одной бригаде, вместе селятся в одной комнате очередного общежития. И вместе бегут, если запахло жареным от очередной, брошенной ими поварихи.

Костюков – жесткий, уверенный в себе («вожак»). Томилин – нытик и аккуратист (типаж «бухгалтер»). Витюрка – беззаботный алкоголик («душа компании»). Жена его выгнала за пьянство и теперь он пил, сколько хотел... Трое – в одном. Таковы сибирские работяги. В повести нет и намека на социальные причины «убегания». Просто – бегу, потому «люблю свободу и тайгу, не создан для семьи...»

И все же, главный герой В. Маканина показан не столь определенно. Скорее противоречиво. Неоднозначность уже в самой его природе. Что предопределяет разные толкования образа. С одной стороны, он не держится за деньги и все раздает бывшим женам и лоботрясам-сыновьям. С другой – отказывает в письме старенькой матери в просьбе купить ей телевизор. «...Ты уж слепа, зачем тебе ... и не пиши мне больше».

Как это понять, как совмещаются в одном человеке такие противоречия? Убежав на край земли от женщин, он находит в одиноком вагончике немолодую татарку и делит с ней ложе. Там же и умирает.

Костюков в произведении получился образом без четкой идентификации, к которому, можно много чего добавить. А потому и домыслить, трактовать, как того желает интерпретатор. По В. Маканину, бегство главного героя обусловлено из-за личных терзаний души, где сплелись боль за порушенную природу и нежелание

тянуть семейную лямку. Персонаж В. Маканина бежит от семьи, обязательств и условностей. Так создается образ «убегающего» героя своей эпохи.

В. Маканин убеждает, что внешняя свобода героя оказывается иллюзорной. Костюков стремится избежать зависимости от людей и социальных обязательств, но одновременно становится пленником собственного страха перед постоянством и близостью. Его бегство приобретает психологический и философский смысл: герой пытается уйти не только от окружающего мира, но и от внутреннего чувства вины.

Ключевым мотивом произведения является мотив бегства, вынесенный уже в название повести. Само словосочетание «гражданин убегающий» построено как оксюморон: понятие «гражданин» предполагает принадлежность обществу и ответственность перед ним, тогда как «убегающий» означает отказ от этой связи. От чего же «убегает» главный герой повести Маканина? Ответ очевиден: во-первых, это попытка Костюкова скрыться от цивилизации в целом и от ее устоев в частности.

Герой испытывает своего рода фобию и перед некогда вдохновлявшим его эросом, и перед социальным институтом семьи: «Были и такие мужчины, вдруг потянувшиеся к семье. Но не он <...> Уж давно его отделял от женщин ров времени – ров, полный чужести и холода, полный темной воды...» [4]. Во-вторых, одной из неотъемлемых составляющих семейных отношений является постоянство, выражающееся в ежедневном пребывании с одними и теми же людьми, в одном и том же месте. Между тем, главный герой не может принять «повторения», и даже просто знакомые лица «настораживали» его, так как «знакомое лицо сначала приближается глазами, а уже потом чего-то хочет, требует...» [4]. Костюков стремится к новому, «нехоженому», «непротопанному», его путь направлен туда, где «еще не наследили», а значит, подальше от социума.

Одной из важнейших особенностей психологического анализа в повести становится изображение внутреннего состояния героя через его отношение к окружающему миру. Костюков болезненно воспринимает любые формы постоянства: знакомые лица вызывают у него тревогу, поскольку ассоциируются с обязательствами, зависимостью и эмоциональной близостью. Его стремление к «нехоженому» и «непротопанному» пространству отражает не только желание

физического движения, но и глубокую психологическую потребность избежать внутренней ответственности и эмоциональной привязанности.

В образе главного героя своей повести В. Маканин стремится осмыслить тип человека-«первооткрывателя», характерный для эпохи технического прогресса и активного научного освоения мира. Однако герой постепенно утрачивает созидательное начало и превращается в человека-разрушителя, для которого постоянное движение и смена мест становятся главным способом существования. Стремление Костюкова к бегству из социальных рамок и обязательств очевидно, но причины его внутреннего беспокойства значительно глубже. Показательно, что, пытаясь приблизиться к природе и обрести свободу, герой одновременно удаляется от собственной человеческой сущности: его уход от жен, детей и семьи становится формой бегства от самого себя и своей истинной природы.

Таким образом, мотив бегства в произведении выполняет не только сюжетную, но и важнейшую психологическую функцию. Через внутренние переживания главного героя, его страх перед постоянством, стремление к одиночеству и неспособность к эмоциональной близости В. Маканин раскрывает глубокий духовный кризис личности. Используя внутренний монолог, психологическую деталь, символику движения и подтекст, писатель создает сложный психологический портрет героя, отражающий трагедию современного человека, утратившего внутреннюю целостность и нравственные ориентиры.

Другими словами, писатель изображает персонажа, который бежит от семьи, обязательств и условностей, создавая образ «убегающего» героя своей эпохи. И потому следует заключение: в рассказе затрагивается тема испуга перед жизнью, ответственности, а также философские вопросы свободы и бегства с присущем В. Маканину глубоким психологизмом и анализом «обычного» человека.

Наконец, отметим, что разнообразная тематика В. Маканина созвучна современному литературному процессу: книгам «исповедальной» прозы (60-е г.), Ч. Айтматова, «сорокалетних» (70-е г.), «поколенческим» романам (90-е г.). Однако каждую тему В. Маканин рассматривает под собственным углом зрения, развивая ее не в одном, а в нескольких произведениях. Таким образом, «переклички» тем

образуют тематическое единство всех произведений писателя. В результате складывается представление о главной теме художественного мира Маканина - теме страданий и боли человека.

Список литературы:

1. Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения / А. Б. Есин. – М.: Флинта, 2008. – 248 с.
2. Ефременков А. С. Особенности психологического анализа в рассказах В. С. Маканина 1970–1990-х годов: автореф. дис. – Тверь, 2006. – 21 с.
3. Ким О. А. Русская литература XX века. – Ташкент, 2024. – 152 с.
4. Маканин В. С. Собрание сочинений: в 4-х т. / В. С. Маканин. – Т. 2. – М.: Материк, 2002. – 384 с.
5. Серафимова В. Д. Метафорический язык произведений В. С. Маканина // Русская речь. – 2002. – № 2. – С. 34.
6. Прокофьева А.Г. Пространство в прозе В.Маканина // Пространство и время в художественном произведении. Оренбург, 2002. - С. 21 - 26.
7. Русская литература XX века: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 2 т. Т. 2: 1940 - 1990-е гг. / Под ред. Л.П. Кременцова. - 3-е изд., испр. и доп. - М., 2005.
8. Русская проза конца XX века: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Т.М. Колядич. М., 2005.
9. 155. Сотникова Т.А. Маканин Владимир Семенович //Русские писатели XX в.: Биографический словарь / Гл. ред. и сост. П.А. Николаев. М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. - С. 435 - 437.
10. Хализев В.Е. Теория литературы. Учеб. М., 1999.